

MAKTABGACHA TA'LIM SIFATINI OSHIRISHDA PEDAGOGIK PSIXOLOGIK OMILLAR

Jovmirzaeva Nargiza Quvondiqovna

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti, "Maktabgacha ta'lim metodikasi va nazariyasi"
mutaxassisligi 2-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14265123>

Annotatsiya. Maktabgacha ta'lim tashkilotining sifat omillarini aniqlash va ularni tahlil qilish uni takomillashtirish va boshqarishning juda muhim sharti bo'lib ko'rinadi. Maktabgacha ta'lim tashkiloti sifatiga nima ta'sir qilishini bilib, unga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan boshqaruv qarorlarini aniqlash, ya'ni "maktabgacha ta'lim sifati" tushunchasi tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: ta'lim sifati, maktabgacha ta'lim, maktabgacha ta'limning sifat omillar.

Аннотация. Определение показателей качества организации дошкольного образования и их анализ представляется весьма важным условием ее совершенствования и управления. Зная, что влияет на качество организации дошкольного образования, и определяя управленческие решения, оказывающие на нее положительное влияние, то есть анализируется понятие «качество дошкольного образования»

Ключевые слова: качество образования, дошкольное образование, факторы качества дошкольного образования

Abstract. Determination of indicators of quality of preschool education organization and their analysis seems to be a very important condition for its improvement and management. Knowing what influences the quality of preschool education organization and determining management decisions that have a positive impact on it, that is, the concept of "quality of preschool education" is analyzed.

Keywords: quality of education, preschool education, factors of quality of preschool education.

Мамлакатимизда сунгги йиллар мобайнида мактабгача таълим тизимини ислох қилиш давлат сиёсати даражасига кутарилди. Соғлом ва ҳар томонлама ривожланган авлоднинг шаклланишини таъминлашга қаратилган самарали мактабгача таълим тизимини ташкил қилиш бўйича қабул қилинган ташкилий-ҳуқуқий чора-тадбирлар бунга яққол мисол бўла олади. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 9 сентябрдаги «Мактабгача таълим тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-3261-сон қарорида мактабгача ёшдаги болаларни уйғун ривожлантириш ҳамда сифатли мактабгача таълимни ташкил этиш бўйича вазифалар белгиланган. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 16 декабрдаги «Мактабгача таълим ва тарбия тўғрисида»ги ЎРҚ 595-сонли Қонуни, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019-йил 8-майдаги «Ўзбекистон Республикаси мактабгача таълим тизимини 2030-йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида»ги ПҚ-4312-сон Қарори, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016-йил 29-декабрдаги «2017-2021йилларда мактабгача таълим тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-2707-сон Қарори Болаларнинг ривожланишига қўйилган Давлат талаблари ва «Илк қадам» мактабгача таълим муассасасининг Давлат ўқув дастури шулар жумласидандир.

Барча даражадаги таълим тизимини ўзгартириш шароитида унинг сифатини баҳолаш муаммоси долзарб ва аҳамиятли бўлиб бормоқда. Бизнинг фикримизча, мактабгача таълим сифатини ошириш муаммосига алоҳида эътибор берилиши керак:

- мактабгача таълим ташкилоти маъмурияти қандай йўлга қўйилган, хизматлар сифати назорат қилинадими, уларнинг сифатини ошириш бўйича бошқарув қарорлари қабул қилинадими, педагогик жамоада қулай психологик муҳит яратиш бўйича ишлар олиб борилмоқдами ва ҳоказо;

- мактабгача таълим ташкилоти тарбияланувчиларининг ота-оналари мактабгача таълим муассасасидаги меҳнат фаолиятига қандай муносабатда бўлишади, чунки мактабгача таълим ташкилоти ва оила ўртасидаги узвийликни муҳим деб биламиз ва ҳоказо;

- мактабгача таълим ташкилоти тарбияланувчилари ўзларини қандай ҳис қиладилар, МТТда таълим ва тарбия жараёнига муносабати қандай ва ҳоказо.

Шуни ҳам тушуниш керакки, мактабгача таълим сифати доимий ривожланиш ҳолатидадир. Ушбу конструкциянинг динамиклиги ва ўзгарувчанлиги ҳақида алоҳида таъкидлаш лозим. Шунинг учун жамиятнинг ўзгарувчан эҳтиёжлари, талаблари, таълим соҳасидаги давлат сиёсати ва бошқалар ҳам мактабгача таълим сифатининг асоий омиларидан бири бўлиб хизмат қилади. Яъни, мактабгача таълим сифати қайсидир маънода нисбий тушунчадир: ўтган асрда сифат кўрсаткичи бўлган нарса ҳозир унчалик долзарб эмаслигини таъкидлаб ўтишимиз керак.

Фикримизча, ички омиллар ҳам аҳамиятли эмас: Мактабгача таълим ташкилоти тарбиячи-педагоглар тарбияланувчиларга қандай муносабатда бўлишади, улар рағбатлантириладими, тарбиячи- педагоглар касбий ўзини ўзи ривожлантиришга, касбий ваколатларини ривожлантиришга интиладими, мактабгача таълим технологияларидан фойдаланишга йўналтирилганми, уларга таниш бўлган ёки мактабгача таълим соҳасидаги илғор, самаралироқ усулларни амалиётга татбиқ этишга тайёрми ва ҳоказо;

"Таълим сифати" тушунчаси таълимнинг барча даражаларини тавсифлайди - у мактабгача, мактаб ва касб-ҳунар таълимига ҳам тааллуқлидир; фикримизча, уни белгиловчи омиллар ҳам шунга ўхшаш бўлиши мумкин.

Мактабгача таълим ташкилотининг сифат омилларини аниқлаш ва уларни таҳлил қилиш уни такомиллаштириш ва бошқаришнинг жуда муҳим шarti бўлиб кўринади. Мактабгача таълим ташкилоти сифатига нима таъсир қилишини билиб, биз унга ижобий таъсир кўрсатадиган бошқарув қарорларини аниқлашимиз мумкин: яъни "мактабгача таълим сифати" тушунчаси бошқариладиган бўлади.

Мактабгача таълим сифати қуйидагиларнинг интеграциясидир:

1. Минимал таълим стандартларини кафолатланган амалга ошириш, яъни, мактабгача таълим ташкилотларидаги таълим жараёнининг сифати, болага таълим жараёнининг субъекти сифатида кейинги таълим даражасига - бошланғич мактабга ўтишни таъминлайдиган таълим даражасига кафолатли эришиш имконини беради.

2. Таълим субъектларининг турли шароитларда мақсадлар қўйиш ва эришиш қобилияти:

- мактабгача таълим ташкилотида ривожлантирувчи муҳитни ташкил этишда болаларнинг ўзига хос белгиларга эга бўлган ёшга доир хусусиятлари ва эҳтиёжларини ҳисобга олиш;

- бола ривожига индивидуал ёндашув, унинг шахсини хурмат қилиш, унинг манфаатлари, эҳтиёжлари ва ривожланиш даражасини ҳисобга олиш, ҳиссий қулайлик борасида ғамхўрлик қилиш, эркин ўзини намойиш қилиши учун шароитлар яратишга интилиш;

- мактабгача ёшдаги болаларга таълим беришда компетенциявий ёндашув ўсиб бораётган бола шахсини ҳаётга тайёрлаш, унда ҳаётий муҳим масалаларни ҳал қилиш учун зарур бўлган ахлоқий меъёр ва қадриятларни ўзлаштириш, бошқа инсонлар билан мулоқот қилиш, «Мен» образини қуриш билан боғлиқ бўлган фаолият усуллари шакллантириш боланинг ёшига мос, тўлиқ ривожланиш сифати, унинг соғлигини сақлаш;

- мактабгача таълим ташкилотлари тарбиячи-педагогларнинг касбий ва шахсий ютуқлари сифати;

- мактабгача таълим тизимини бошқариш сифати.

3. Асосий ва билвосита истеъмолчилар ва манфаатдор томонларнинг талаблари ва умидларини қондириш қобилияти, яъни. истеъмолчиларнинг (биринчи навбатда оналарнинг) талаблари ва талабларига жавоб берадиган ва давлат стандартларига мос келадиган мактабгача таълим натижалари сифати.

4. Яхшиланишга интилиш, яъни, мактабгача таълим ташкилотларида таълим-тарбиянинг нафақат реал, балки потенциал сифатига интилиш.

Мактабгача таълим ташкилотидаги таълим-тарбия сифати назорат қилинадиган жараён яъни у бутун педагогик жамоа фаолиятининг натижаси бўлиб, қуйидаги позициялар билан белгиланади:

- Мактабгача таълим ташкилотидаги болаларнинг ривожланишига қўйилган Давлат талаблари асосида ташкил этилиши, ёшига боғлиқ қобилиятларига мувофиқ индивидуал ривожланиш ҳуқуқини қандай амалга ошириши;

- мактабгача таълим ташкилотларида педагогик жараён қандай ташкил этилганлиги (режим, таълим дастурлари ва технологияларини танлаш, имтиёзлар бериш, услубий ишнинг турли шакллари орқали тарбиячининг касбий компетенциялари ўсишини ошириш тизими ва бошқалар);

- мактабгача таълим ташкилотида қандай шароитлар яратилган (мактабгача ёшдаги боланинг ўзига хос қийматига йўналтирилган таълим муҳити; жамоада ижобий микроклим; сифатли меҳнатни рағбатлантириш тизими, мактабгача таълим ташкилоти жамоаси фаолиятининг ижодий йўналиши ва унинг раҳбари, оиланинг таълим эҳтиёжлари ва талабларини тизимли равишда жамоавий муҳокама қилиш ва малакали бошқарув қарорларини қабул қилиш ва бошқалар);

Мактабгача таълим сифатига таъсир этувчи омилларни икки гуруҳга бўлиш мумкин - ички ва ташқи.

Ташқи омиллар ташқи шароитлар ёки мактабгача таълим ташкилотидан ташқаридаги муҳит билан боғлиқ. Улар орасида:

- оиланинг таъсири;

- ижтимоий-иқтисодий омиллар (масалан, даромад даражаси, аҳоли миграцияси ва бошқалар);

- рақобат омиллари (рақобатнинг мавжудлиги ёки йўқлиги);

- болаларнинг индивидуал хусусиятлари (жисмоний ва психологик);

- мактабгача таълимга "киришда" болаларнинг ривожланиш даражаси (дастлабки маълумотлар деб аталадиган) ва бошқалар.

Мактабгача таълим ташкилотларида таълим хизматлари сифатига ташқи омиллар тўғридан-тўғри таъсир кўрсатмайди, улар ёмон назорат қилинади ва тартибга солинади. Шу билан бирга, мактабгача таълим ташкилотида таълим сифатини таҳлил қилишда уларнинг таъсирини ҳисобга олиш керак

Ички омиллар - бу мактабгача таълим сифатининг таърифига киритилган омиллар. Яъни, мактабгача таълим ташкилотларининг асосий “Илк қадам” Давлат ўқув дастурида белгиланган стандартларга, уни амалга ошириш шартларига ва уни ривожлантириш натижаларига қанчалик мос келади. Ушбу омиллар асосан назорат қилинади ва тартибга солинади, масалан, таълим ташкилоти томонидан ишлаб чиқилган ва амалга оширилган мактабгача таълим ташкилотларининг “Илк қадам” Давлат ўқув дастури ва болаларнинг ривожланишига қўйилган Давлат талабларига мувофиқлигини аниқлашда.

Мактабгача таълим ташкилотларининг таълим хизматлари сифатини таъминлайдиган ички омилларнинг асосий гуруҳи асосий таълим дастурини амалга ошириш шартларига қўйиладиган талаблар билан белгиланади.

1. Мактабгача таълим ташкилотини тегишли малака даражасига эга бўлган кадрлар (тарбиячи-педагог, бошқарув ва бошқалар) билан таъминлаш. Шу билан бирга, тарбиячи-педагоглар барча асосий компетенцияларга эга бўлиши, ахборот-коммуникация технологияларини таълим-тарбия жараёнида қўллай олиши керак.

Таълим хизматларининг сифатига эришиш учун, шунингдек, касбий қайта тайёрлаш ёки малакасини ошириш учун қўшимча таълим дастурларини ўзлаштириш орқали тарбиячи-педагогларнинг малакасини оширишнинг узлуксизлигини таъминлаш керак.

2. Таълим-тарбия жараёнини моддий-техник таъминлаш, қуйидагилардан иборат:

- мактабгача таълим ташкилоти биноси (биноси) ва ҳудудлари мавжудлиги ва уларнинг санитария-эпидемиология қоидаларига мувофиқлиги. Архитектура қулайлигини таъминлаш керак, яъни, имконияти чекланган болалар учун мактабгача таълим ташкилоти инфратузилмасидан тўсиксиз фойдаланиш имконияти;

- мактабгача таълим ташкилоти ҳудуди, биноси, уларининг ҳолати ва сақланишини санитария-гигиена меъёрларига, ёнғин ва электр хавфсизлиги стандартларига, талабалар ва ишчилар учун меҳнатни муҳофаза қилиш талабларига мувофиқлигини таъминлаш;

- “Илк қадам” Давлат ўқув дастурида кўзда тутилган ривожланиш марказлари, спорт заллари, спорт майдончаларини зарур ўйин ва спорт анжомлари ҳамда инвентарлари билан жиҳозлаш;

- ўқув машғулоти ўтказиладиган биноларда профилактика мақсадида ишлатиладиган соғлиқни сақлаш жиҳозлари: визуал симуляторлар, атроф-муҳит сифатини яхшилайдиган қурилмалар, аероклиматик бирликлар, тарбияланувчиларнинг ҳаракатга бўлган эҳтиёжини қондиришга имкон берадиган ускуналар, ўйин майдончаларининг мавжудлиги;

- тиббиёт ходимларининг иши учун зарур жиҳозларнинг мавжудлиги;

- санитария-эпидемиология қоидаларига мувофиқ тарбияланувчиларни овқатлантириш, озик-овқат маҳсулотларини сақлаш ва тайёрлаш, юқори сифатли иссиқ овқатларни ташкил қилиш учун биноларнинг мавжудлиги ва зарур жиҳозлари;

Таълим муассасаси ўқувчиларнинг ота-оналари (қонуний вакиллари) билан доимий алоқада бўлиши, уларга ўқув жараёнининг стратегияси ва тактикасини тушунтириши керак.

Бу омилларни тартибга солиш, биринчи навбатда, мактабгача таълим ташкилотларининг ўзлари ва уларнинг таъсисчиларининг ваколатидир.

Хулоса

Таълим-тарбия соҳасида ўтказилаётган чуқур ўйланган ислохотлар, аввало, онг ва тафаккурдаги ижобий ўзгаришларга йўл очиб, пировардида халқ маънавияти такомилида ҳал қилувчи аҳамият касб этади.

Малакали кадрлар тайёрлаш тизими ўзининг стратегик мақсадларга эга экани билан мамлакатимизнинг буюк келажагини қуришда муҳим роль ўйнамоқда.

Фойдаланилган адабиётлар

1. “Илк қадам” Давлат ўқув дастури
2. Лазарев, БК Ўқитувчилар таркибини бошқариш: моделлар ва усуллар / БК Лазарев. – М.: “ГНОМ ва Д” нашриёти, 2004. – 187 б.
3. Поздняк, Л.В., Ляшченко, Н.Н. Мактабгача таълимни бошқариш / Л.В. Поздняк , Н.Н. Ляшченко. – М.: “Академа”, 2007. – 432 б.
4. Стеркина, Р.Б. Мактабгача таълим тизимини илмий-методик таъминлашнинг замонавий муаммолари / Р.Б. Стеркина // Мактабгача таълим. – 2001 йил. - № 5. – Б.40-44.
5. Фалюшина, Л.И. Мактабгача таълим муассасасида ўқув жараёнининг сифатини бошқариш / Л.И. Фалюшина . – М.: АРКТИ, 2003. – 140 с.